

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: ГЕНЕЗИС, НОРМЫ, СИСТЕМНОСТЬ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.027

Адель АБДУЛЛИН,
заведующий кафедрой международного и европейского права Казанского федерального университета, доктор юридических наук, профессор

Термин «международное частное право» многозначен: он применяется и к определенной области, конгломерату правовых норм, и к отрасли правовой науки. И как системный правовой комплекс, и как отрасль юридической науки международное частное право занимает совершенно особое и уникальное положение. Это подтверждается хотя бы уже тем, что ни в одной другой области правоведения, ни в отечественной, ни в зарубежной юридической литературе не прекращаются споры по наиболее существенным, фундаментальным проблемам, от решения которых зависит не только установление природы норм международного частного права, отнесение их к международному или внутригосударственному праву, но и признание совокупности соответствующих норм отраслью или особой системой права вообще¹.

Наиболее распространено определение международного частного права в отечественной правовой

доктрине как совокупности норм, регулирующих гражданско-правовые (частноправовые) отношения, которые имеют международный характер (осложнены иностранным элементом)².

В этой правовой области, с одной стороны, действуют принципы и нормы международного права, а с другой – применяются категории внутригосударственного права (гражданского, семейного, трудового, процессуального и др.)³. Это позволяет нам говорить о комплексном характере международного частного права как правового образования, о сложном правовом явлении. Не случайно международное частное право называют то «высшей математикой» юриспруденции, то «морем сомнений», то «знанием, которое не знает». Известный правовед дореволюционной России М. И. Брун по этому поводу прозорливо замечал: «Юристы трудятся над вопросами этой науки с XIV века, но не далее как в 1848 году

¹ См. об этом: Международное частное право: современные проблемы / Отв. ред. М. М. Богуславский. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 3; Лунц Л. А. Международное частное право. – М.: Юрид. литература, 1970; Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: Спарк, 2002; Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – М.: Юрист, 2005.

² См.: Галенская Л. Н. Международное частное право. – Л., 1983; Нешатаева Т. Н. Международное частное право. – Пермь, 1991; Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук Н. И. Марышевой. – М., 2000; Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. – М.: Проспект, 2000; Брагинский М. И. О природе международного частного права // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. – М., 1982. Вып. 24. – С. 146 – 160; Маковский А. Л. Проблема природы международного частного права в советской науке // Труды ВНИИСЗ. – М., 1984. Вып. 29. – С. 206 – 224; Словарь международного права / Бацанов С. Б., Ефимов Г. К., Кузнецов В. И. и др.: Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1986. – С. 173; Дипломатический словарь: В 3-х т. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1986. Т. II. – С. 201.

³ См., в частности: Галенская Л. Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал международного частного права. – СПб, 1995, № 4 (10). – С. 3 – 20; 1996. № 1–2 (11–12). – С. 3 – 21 (на рус. и англ. яз.).

Савиньи мог написать о ней, что она находится еще только в периоде образования»⁴. В известной степени актуальна эта мысль и в настоящее время.

Изучение и понимание соответствующих проблем в области международного частного права невозможно без привлечения общей теории права, сравнительного правоведения, международного публичного и внутригосударственного права различных стран. Но наиболее важным и определяющим в понимании природы международного частного права, его настоящего и будущего, на наш взгляд, является его история, история его доктрин и учений, а проще говоря – его прошлое, далекое и близкое.

Нельзя не согласиться с выводом известного чешского ученого-правоведа П. Каленского о том, что «невозможно рассматривать современное международное частное право изолированно, не считаясь с его развитием»⁵. Действительно, именно в области международного частного права, как нам представляется, история доктрин, история учений и его науки как таковой имеет непреходящее значение, несомненно большее, чем в других областях права.

В формировании норм и институтов международного частного права особое место занимает доктрина. Именно в международном частном праве ввиду отсутствия нормативного регулирования или существенных пробелов в нем доктрина играла, да и продолжает играть, огромную роль. Такой вывод касается не только тех стран, где доктрина признается источником права (включая и международное частное право), но и тех, где она не рассматривается в качестве такового.

Коллизионные вопросы (как первоосновные в международном частном праве) получили практическое развитие в России с середины XIX в. по мере развития российской внешней торговли. И к 1917 г. наука международного частного права прошла огромный путь своего развития и становления, путь от рассмотрения отдельных коллизионных вопросов до создания самостоятельной и цельной системы международного частного права, решавшей актуальные проблемы своего времени, имевшей как крупнейшую теоретическую базу, так и носящую во многом прикладной и практический характер⁶.

За шесть с небольшим десятилетий своего существования и развития в дореволюционной России наука международного частного права привлекла к себе лучшие и выдающиеся умы среди российских цивилистов и международников своего времени – от Д. И. Мейера и Н. П. Иванова до Ф. Ф. Мартенса, П. Е. Казанского и М. И. Бруна, сформировала целые школы и направления науки международного частного права.

Стоит отметить, что именно в Казанском императорском университете зародилась российская доктрина международного частного права, именно в Казани впервые в России великий Д. И. Мейер рассмотрел коллизионные вопросы. Здесь же, в Казанском университете вышла и первая работа, специально посвященная международному частному праву, принадлежавшая перу будущего профессора Казанского университета Н. П. Иванова.

В настоящее время в отечественной науке международного частного права продолжают дискуссии по вопросу понимания природы международного частного права, его норм, по вопросу взаимодействия и соотношения с международным публичным правом. И мы глубоко убеждены в том, что знание истории науки международного частного права в России дореволюционной, ее богатый опыт, научное и методологическое наследие могут внести огромный вклад в разрешение современных актуальных проблем международного частного права в России нашего времени, России начала третьего тысячелетия и указать верные пути дальнейшего прогрессивного развития международного частного права и его науки.

Как известно, на протяжении целого ряда лет и вплоть до сего дня в юридической науке продолжается дискуссия о системной принадлежности международного частного права, исходя, прежде всего, из наличия в нормативном составе МЧП двух групп норм – международно-правовых норм (прежде всего норм международных договоров) и внутригосударственных правовых норм (коллизионных, а также и материально-правовых норм).

В доктрине выделяют три основных позиции по вопросу о природе МЧП и месте его в юридической системе:

⁴ Брун М. И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 19.

⁵ Цит. по: Международное частное право: современные проблемы / Отв. ред. М. М. Богуславский. – М.: ТЕИС, 1994. – С. 6.

⁶ См. в частности: Абдуллин А. И. Становление и развитие науки международного частного права в России: проблема понимания природы международного частного права в трудах российских правоведов XIX в. // Журнал международного частного права. – СПб, 1996. № 3 (13). – С. 20 – 27 (на рус. и англ. яз.).

1) цивилистическая концепция (Л. А. Лунц, Г. К. Матвеев, М. М. Богуславский, О. Н. Садилов, М. И. Брагинский, А. Л. Маковский и др.), согласно которой МЧП является отраслью внутреннего права (либо частью гражданского права) и регулирует отношения гражданско-правового (частноправового) характера в широком смысле слова, возникающие в международной жизни (осложненные иностранным элементом);

2) международно-правовая концепция (В. Э. Грабарь, Ф. И. Кожевников, С. Б. Крылов, Д. И. Фельдман, С. А. Малинин, И. П. Блищенко, Л. Н. Галенская и др.), согласно которой нормы МЧП входят в состав общего международного права (международного права в широком смысле слова);

3) полисистемная (дуалистическая) концепция (А. Н. Макаров, Р. А. Мюллерсон, Т. Н. Нешатаева, А. Г. Богатырев, Б. И. Нефедов и др.), согласно которой часть норм МЧП относится к международному праву, а часть – к внутригосударственному праву.

В этой связи стоит обратиться к позициям наших видных отечественных международников-классиков.

Как полагает Г. М. Вельяминов, представляется оправданным в рамках МЧП разграничить систему международно-публичную, входящую составной частью в международное публичное (экономическое) право и объединяющую международно-правовые нормы, прямо направленные на унификационное и на иное урегулирование международных частноправовых отношений (конвенции МЧП и др.) и национальные системы МЧП (прежде всего, коллизивно-правовые нормы)⁷.

Ю. М. Колосов справедливо замечал, что разная национальность субъектов международного частного права сближает его с международным публичным правом, а их реальный характер совпадает с характером субъектов внутригосударственного права. При этом даже те нормы национального права, которые специально принимаются для регулирования отношений с иностранным элементом, остаются в

системе соответствующего внутригосударственного права. Нормы международных договоров, регулирующие те же отношения, сохраняют свое место в системе международного права⁸.

Однако, как известно, уже предпринимались попытки объединить эти нормы в единое целое, в единое системное правовое образование. В этой связи целый ряд юристов-международников склоняется к использованию в отношении международного частного права таких правовых категорий, как полисистемный комплекс (А. Н. Макаров, Р. А. Мюллерсон, Т. Н. Нешатаева) или межсистемное правовое образование (А. Г. Богатырев, Б. И. Нефедов).

Представляется, что оснований вести речь о международном частном праве как отдельной (автономной) правовой системе (отдельной от системы международного права и системы внутригосударственного права) явно недостаточно⁹.

Нормы международного частного права, которые закрепляются в различных национальных правовых системах, не связаны друг с другом и, как следствие, не образуют при этом системного единства. Тем не менее, в каждой внутригосударственной правовой системе эти нормы увязаны с иными правовыми нормами в единую систему, т.е. выступают структурными элементами данной системы¹⁰. Как справедливо замечает в связи с этим Н. Е. Тюрина, «как таковое международное частное право имеет собственную нормативную систему, т.е. представляет собой множество национальных нормативных систем, которые в совокупности при этом нормативной системой не являются»¹¹.

Полисистемный (комплексный) подход к международному частному праву, объединяющий в рамках МЧП разносистемные нормы – внутригосударственные нормы международного частного права различных государств и международно-правовые нормы (прежде всего – нормы международных договоров), – находит свое обоснование в определенных факторах, объединяющих эти разносистемные нормы.

⁷ Вельяминов Г. М. Международные договоры в «международном частном праве» и его понятие // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 77 – 82.

⁸ См.: Колосов Ю. М. Рецензия на кн.: Международное воздушное право. Кн. 1. – М.: Международные отношения, 1980. – 351 с. // Советское государство и право. – 1981. – № 7. – С. 148.

⁹ См. например: Тюрина Н. Е. К вопросу о системе в международном частном праве // Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека: LIBER AMICORUM в честь профессора Людмилы Петровны Ануфриевой / Отв. ред. Н. А. Соколова. – М., 2016. – С. 284 – 287.

¹⁰ Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. – М.: Спарк, 2002. – С. 60.

¹¹ Тюрина Н. Е. К вопросу о системе в международном частном праве // Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека: LIBER AMICORUM в честь профессора Людмилы Петровны Ануфриевой / Отв. ред. Н. А. Соколова. – М., 2016. – С. 284 – 287.

К их числу можно отнести следующие фундаментальные (базисные) основания:

1. Основные принципы международного права, которые выступают как базовые нормы для международного частного права.

Как известно, основные принципы международного права действуют во всех сферах международных (трансграничных) отношений, причем как публичных, так и частных. Очевидно, что эти принципы обращены к государствам, но сами государства принимают участие не только в межгосударственных (публичных) отношениях, они участвуют и в частно-правовых отношениях международного характера¹², как непосредственно, так и опосредовано¹³.

Международное публичное право и международное частное право имеют единые основные начала – общие принципы, предписания которых обязательны для соблюдения всеми субъектами. Этот тезис о единстве исходных начал международного частного права и международного публичного права признается в отечественной правовой науке. Так, в частности, Л. А. Лунц писал: «Ряд основных начал международного публичного права имеет определяющее значение и для МЧП»¹⁴.

Действие основных принципов международного права, нашедших закрепление в Уставе ООН и в Декларации принципов международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., в сфере международного частного права в значительной степени предопределяет специфику их применения (принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного разрешения международных споров, принцип невмешательства во внутренние дела и др.).

2. Единые исходные начала международного частного права, в качестве которых можно рассматривать специальные принципы МЧП, отражающие его сущностные характеристики – независимость и автономность субъектов, защита частной собственности, свобода договоров, ограниченное вмешательство государства и др.).

К числу основных принципов международного частного права в доктрине относятся следующие принципы:

- 1) принцип равенства субъектов МЧП;
- 2) принцип равенства правовых систем;
- 3) принцип автономии воли;
- 4) принцип двойной подчиненности субъектов МЧП¹⁵.

3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права, направленные на унификацию норм в сфере МЧП, что выражается во все более увеличивающемся количестве принимаемых универсальных и региональных международных договоров в сфере МЧП.

Как представляется, сама по себе категория «международное частное право» имеет смысл как в значительной степени условная, собирательная конструкция, дающая представление прежде всего об источниках международного частного права, его нормативном составе. При этом не вызывает каких-либо сомнений системный характер международного частного права в тех случаях, когда оно рассматривается как отрасль национального права, и, как представляется, одновременно можно говорить и о единой системе норм международного публичного права и международного частного права, закрепленных в рамках международных договоров. Иными словами, можно говорить о существовании единой формы закрепления международного публичного права и международного частного права, в качестве которой выступает международный договор.

Совершенно очевидно, что, исходя из содержания и назначения закрепляемых норм, невозможно разделить международные договоры на источники исключительно публичного или исключительно частного права. Как известно, любой международный договор как межгосударственное соглашение вне зависимости от его содержания является актом публичного права, на основании которого возникают обязательства для государств, выступающих его сторонами. В этой связи не являются исключе-

¹² Канашевский В. А. Сделки с участием государства в международном частном праве // Журнал международного частного права. – 2006. – № 1. – С. 3 – 16.

¹³ Галенская Л. Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал международного частного права. – 1995. – № 4. – С. 3 – 11; 1996. – № 1–2. – С. 3 – 12; Нешатаева Т. Н. Межправительственная организация как субъект международного частного права // Журнал международного частного права. – 1993. – № 2. – С. 3 – 14; 1994. – № 3. – С. 17 – 28; Раджабов М. Н. Статус международных межгосударственных организаций: частноправовой аспект // Журнал международного частного права. – 2013. – № 1. – С. 22 – 28.

¹⁴ Лунц Л. А. Международное частное право. – М., 1970. – С. 35.

¹⁵ См.: Галенская Л. Н. Принципы международного частного права // Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека: LIBER AMICORUM в честь профессора Людмилы Петровны Ануфриевой / Отв. ред. Н. А. Соколова. – М., 2016. – С. 156 – 166.

нием и договоры, направленные на унификацию норм международного частного права. Исходя из этого, применение норм международных договоров к частноправовым отношениям международного характера будет представлять собой регулируемое международным публичным правом исполнение обязательств государств, заключивших соответствующий договор. Более того, рассматриваемые договоры содержат положения, адресованные непосредственно государствам-участникам.

Говоря о договорах, имеющих своей целью регулирование частноправовых (гражданско-правовых) отношений, следует отметить, что они представляют собой международные договоры, реализующие задачу унификации и гармонизации права. Практические работы по подготовке проектов указанной группы международных договоров ведутся прежде всего в рамках таких международных организаций, как ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, ВОИС, ЮНЕСКО, МОТ и др.

К числу таких договоров можно отнести, в частности, такие международные договоры, как Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г., целый ряд договоров в сфере интеллектуальной собственности и др.

В этой связи можно сказать, что международные договоры по вопросам международного частного права являются источниками международного публичного права не только по формальному признаку, но и с учетом их содержания.

Наряду с международными договорами, унифицирующими нормы международного частного права, выделяют также международные договоры со смешанным публично-правовым и частноправовым эффектом (Г. М. Вельяминов, Н. Е. Тюрина)¹⁶. В сфере международной торговли, например, это договоры, направленные непосредственно на определение условий для частноправовых отношений (двусторонние договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашения о таможенных союзах и зонах свободной торговли, многосторонние соглашения между членами ВТО).

Частноправовой эффект данных договоров будет заключаться в том, что т.н. «выгодопользователями»

закрепленных в них принципов и норм будут выступать стороны сделок международной купли-продажи, несмотря на то, что они ни прямо, ни опосредованно к частноправовым отношениям не применяются.

Как представляется, указанная группа договоров будет выступать в качестве источников как международного публичного права, так и международного частного права. В целом же можно говорить о том, что указанная группа договоров подтверждает наличие публичного интереса в частноправовых отношениях. При этом, с точки зрения обеспечения стабильности и устойчивости международного правопорядка, представляется важным выполнение государствами любых взятых на себя обязательств, включая и те, что связаны с упорядочением частноправовых отношений международного характера¹⁷.

Наряду с нормативно-правовой договорной базой МЧП все большую практическую значимость приобретают разнообразные международные акты недоговорного характера, такие как, например, ИНКОТЕРМС, единообразные (модельные) законы, арбитражные регламенты. Подобные акты разрабатываются в том числе и в органах и специализированных учреждениях ООН, в УНИДРУА, т.е. при прямом и непосредственном участии представителей государств.

Все более важным источником международно-правовых норм являются также акты межгосударственных организаций региональной экономической интеграции (ЕС, ЕАЭС и др.). Роль международно-правовых актов таких организаций в сфере МЧП остается пока достаточно малоизученной.

В настоящий момент наблюдается возрастающая тенденция постоянного расширения сферы регулирования международных частных правоотношений посредством унифицированных международно-правовых актов. Все это вселяет в нас надежду на дальнейшее становление и развитие базирующегося на международно-правовых нормах универсального права регулирования частноправовых отношений, объективной основой чему служит активно развивающаяся глобализация международных экономических отношений¹⁸.

¹⁶ Вельяминов Г. М. Международные договоры в «международном частном праве» и его понятие // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 77 – 82.

¹⁷ Тюрина Н. Е. К вопросу о системе в международном частном праве // Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека: LIBER AMICORUM в честь профессора Людмилы Петровны Ануфриевой / Отв. ред. Н. А. Соколова. – М., 2016. – С. 284 – 287.

¹⁸ См. об этом подробнее: Вельяминов Г. М. Международные договоры в «международном частном праве» и его понятие // Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 77 – 82.